

WORKSHOP #1

Seminar dwar l-iskart marittimu

Sommarju tal-Workshop

L-ewwel workshop NETTAG+ intitolat 'Seminar dwar l-iskart marittimu' huwa seminar edukattiv immirat lejn sajjieda professjonali fuq skala żgħira u kbira biex iqajjem l-għarfien dwar il-problema ta' skart marittimu, u jiffoka fuq l-effetti ambjentali u soċjoekonomiċi ta' skart marittimu u ALDFG, kif is-sajjieda jistgħu jnaqqsu l-iskart u jnaqqsu l-impatti ambjentali ħżiena marbuta ma' sajda aċċidentali u ghost fishing. Barra minn hekk, dan is-seminar edukattiv se jindirizza wkoll l-użu possibbli ta' materjali alternattivi, u strategiji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, il-konsum tal-enerġija u r-riżorsi.

Il-workshop jieħu madwar siegħa u nofs u se jindirizza t-temi li ġejjin:

- L-importanza tal-oċean u t-theddid prinċipali.
- Il-problema ta' skart marittimu (inkluż tniġġis tal-plastik u mikroplastik).
- Kontribuzzjoni tas-sajd għall-iskart marittimu u l-effetti ambjentali u soċjoekonomiċi impatti tiegħu (eż. ALDFG, skart iġġenerat abbord).
 - Impatti ambjentali ħżiena oħra tas-sajd (bħal sajda aċċidentali, emissjonijiet tal-gassijiet serra).
 - Azzjonijiet Ewropej biex tiġi indirizzata l-problema ta' skart marittimu minn sorsi marittimi.
 - L-aħjar prattiki fir-rigward tal-immaniġġjar ta' skart, l-użu possibbli ta' materjali alternattivi u t-tnaqqis ta' emissjonijiet u impatti ambjentali ħżiena.

Ir-riżultati tat-tagħlim ewlenin mistennija jinkludu:

- Ftehim dwar skart marittimu u l-effetti tiegħu fuq il-ħajja selvaġġa marittima, l-attivitajiet soċjoekonomiċi, u l-benessri tal-bniedem.
- Akkwist ta' għarfien dwar impatti ambjentali oħra marbuta mas-sajd.
- Introduzzjoni tal-parteċipanti għall-aħjar prattiki biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi.

Żvilupp tal-workshop

Reġistrazzjoni

It-tim tar-reġistrazzjoni jilqa' lill-parteċipanti u jagħtihom il-Folja ta' Informazzjoni għall-Parteċipanti (Annex 1), żewġ Formoli ta' Kunsens Infurmat (Annex 2), il-Flyer NETTAG+ (Annex 3) u l-Formola tal-Valutazzjoni (Annex 4). Il-parteċipanti huma mitluba jiffirmaw il-lista tal-

preżenza u jirritornaw il-formola ta' kunsens infurmat iffirmata (kull parteċipant għandu jzomm kopja għalih innifsu).

Merħba u preżentazzjoni tal-proġett NETTAG+

| 15 minuta

Wara l-merħba, se jkun hemm preżentazzjoni tal-għanijiet u l-attivitajiet ippjanati għall-workshop u preżentazzjoni qasira tal-proġett NETTAG+.

Seminar dwar iż-żibel tal-baħar

| 60 minuta

Se jiġi pprezentat is-'Seminar dwar is-skart tal-baħar', bl-użu tal-preżentazzjoni bil-PowerPoint ippreparata qabel.

Diskussjoni

| 15 minuta

Wara l-preżentazzjoni, il-parteċipanti huma mhegga jagħmlu mistoqsijiet u jidhlu f'diskussjoni dwar is-sugġetti tas-seminar. Il-parteċipanti huma mitluba jimlew il-formola ta' feedback u jhalluha fuq il-mejda tar-reġistrazzjoni.

Riżorsi u materjali

Thejjew żewġ preżentazzjonijiet bil-PowerPoint, waħda b'introduzzjoni generali għall-proġett NETTAG+ u oħra bit-temi li għandhom jiġu indirizzati u diskussi mas-sajjieda waqt il-workshop.

l-preżentazzjoni tas-Seminar toffri għarfien teoretiku maħsub bhala pedament għall-workshops kollha. Jekk l-imsieħba jagħzlu li jgħaqqdu ċerti workshops fl-istess avveniment, huwa rakkomandat li jikkategorizzawhom skont it-tema u potenzjalment jaqsmu l-preżentazzjoni tas-Seminar kif xieraq. Biex jiġi ffaċilitat dan il-proċess, ġew identifikati slides li jikkorrispondu għal kull workshop.

WORKSHOP #1

Seminar dwar l-iskart marittimu

Riżorsi

L-1 WORKSHOP

Seminar dwar l-iskart marittimu

Agenda

Post | Data | Hin

13:45 - 14:00	Registrazzjoni
14:00 - 14:15	Merħba u preżentazzjoni tal-proġett NETTAG+
14:15 - 15:15	Seminar dwar Mifrex tal-Baħar
15:15 - 15:30	Diskussjoni
15:30 - 15:50	Kafè waqfa

Formola għall-Feedback

Nitolbuk tieħu ftit minuti biex tagħtina l-feedback tiegħek dwar il-workshop. It-twegibiet tiegħek se jintużaw biex intejbu workshops futuri ta' NETTAG+.

Isem (mhux obligatorju): _____

Fuq skala minn 1 sa 4 fejn 1 ifisser li ma taqbilx affattu u 4 jfisser li taqbel ferm, aghmel ċirku madwar it-twegiba l-aktar xierqa:

1. Il-post tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| a) Komdu | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Post konvenjenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) L-ikel u x-xorb kien adattat | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Il-kontenut tal-Workshop kien:

- | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|---|
| a) Rilevanti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Komprensiv | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Faċli biex jinftiehem | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il-workshop kien:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Imqassam sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Il-pawzi kienu biżżejjed | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Taħlita tajba bejn it-taħditiet u l-attivitajiet | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Il-faċilitaturi kienu:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Jafu s-sugġett tagħhom | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Imħejjija sew | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Lesti li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. X'għoġbok l-aktar dwar dan il-Workshop?

6. X'għoġbok l-inqas dwar dan il-Workshop?

Grazzi tal-involviment, napprezzaw il-feedback tiegħek.

Prezentazzjoni tal-proġett NETTAG+

Msieħeb | Data

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru
101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux
neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-
Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA)
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli
għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe
Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the
author(s) only and do not necessarily reflect those of the
European Union or European Climate, Infrastructure and
Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority
can be held responsible for them.

Il-proġett NETTAG+

NETTAG+ Il-prevenzjoni, l-evitar u l-mitigazzjoni tal-impatti ambjentali ta' rkaptu tas-sajd u l-iskart fil-baħar assoċjat

- ✓ Iffinanzjat mill-programm Orizzont Ewropa tal-Unjoni Ewropea
- ✓ Proġett ta' tliet snin: 01/05/2023 sa 30/04/2026
- ✓ Koordinazzjoni: CIIMAR -Ċentru Interdixxiplinari tar-Riċerka Marina u Ambjentali, il-Portugall
- ✓ Jikkontribwixxu għall-Missjoni tal-Kummissjoni Ewropea "Nirrestawraw l-oċean u l-ilmijiet tagħna sal-2030"
- ✓ NETTAG+ għandu l-mira li **jtejjeb** u **jestendi** l-approċċ preventiv u integrattiv li beda fil-proġett NetTag preċedenti (2019-2021) u biex jirreplikah fir-reġjuni Mediterranji

Il-konsorzju NETTAG+

Tim multidixiplinari u internazzjonali

15-il msieħeb minn **7 pajjiżi differenti**
 b'kollaborazzjoni soda bejn l-akkademja u
 l-industrija

MINISTRY FOR AGRICULTURE,
 FISHERIES AND ANIMAL RIGHTS
 PARLIAMENTARY SECRETARIAT
 FOR FISHERIES, AQUACULTURE
 AND ANIMAL RIGHTS

Funded by
 the European Union

Flarsa Ġenerali lejn NETTAG+

Abbażi tal-attivitajiet sinergistiċi bejn l-industrija tas-sajd, ix-xjentisti u l-NGOs, NETTAG+ qed jiżviluppa tliet soluzzjonijiet għall-PREVENZJONI, l-EVITAR u l-MITIGAZZJONI tal-impatti dannużi tal-irkaptu tas-sajd

IL-PREVENZJONI

Is-Sajjieda bħala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

L-EVITAR

Il-Pożizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

IL-MITIGAZZJONI

Is-Sejba u t-Tneħħija ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Mormi (ALDFG)

Funded by
the European Union

Objettivi ta' NETTAG+

IL-PREVENZJONI

Is-Sajjieda bħala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

- ✓ **Jagħti s-setgħa lis-settur tas-sajd, primarjament lis-sajjieda professjonali, biex jiġu adottati metodi tas-sajd aktar ekoloġiċi, jiġi pprevenut l-iskart fil-baħar u sabiex l-imġiba mill-utenti tkun aktar responsabbli.**
- ✓ **Joħloq kundizzjonijiet adegwati għar-riċeviment u t-trattament tal-iskart fil-portijiet tas-sajd, inkluż permezz tar-riċiklaġġ u l-użu mill-ġdid.**
- ✓ **Jiġi rikonoxxut u ppremjat is-servizz ta' volontarjat ipprovdut mis-sajjieda meta jirkupraw l-iskart fil-baħar li jingabar b'mod passiv fl-irkaptu tas-sajd.**

Objettivi ta' NETTAG+

L-EVITAR

Il-Pozizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

- ✓ Jigu żviluppati u maħduma **tags akustiċi** biex jitwaħħlu mal-irkaptu tas-sajd bħala soluzzjoni sostenibbli, bi spiza baxxa u innovattiva b'impatt baxx biex jitlej jeb l-immappjar, it-traċċar u l-irkupru tal-irkaptu tas-sajd mitluf.
- ✓ Titlej jeb **istema tas-superfiċje robotika** marbuta mas-sistema tat-tags akustiċi għas-sejba/l-irkupru tal-irkaptu tas-sajd mitluf.

Objettivi ta' NETTAG+

IL-MITIGAZZJONI

Is-Sejba u t-Tneħħija ta' Rkaptu tas-Sajd Abbandunat, Mitluf jew inkella Mormi (ALDFG)

- ✓ Tigi żviluppata **systema biex jinstab ALDFG** fil-kolonna tal-ilma tal-Oċean u f'qiegħ il-baħar.
- ✓ Tigi żviluppata flimkien mas-sajjieda, **għodda robotika biex issib, timmappja, tintraċċa u tirkupra l-ALDFG.**

Funded by
the European Union

Avvenimenti ta' dimostrazzjoni ta' NETTAG+

It-tliet soluzzjonijiet ta' NETTAG+ se jigu ttestjati, ivvalidati u murija f'kundizzjonijiet reali f'pajjiżi Atlantiċi u Mediterranji: **il-Portugall, Spanja, l-Italja, il-Kroazja, Malta u r-Renju Unit**

WP2 IL-PREVENZJONI

Is-Sajjeda bhala Gwardjani u Naddafa tal-Oċean

WP3 L-EVITAR

Il-Požizzjoni tal-Irkaptu tas-Sajd b'Tags Akustiċi

WP4 IL-MITIGAZZJONI

Sejba u Tneħhija tal-ALDFG (Immappjar, Traċċar, Rkupru)

Grazzi

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taht il-Programm Orizzont Ewropa, Ghotja Nru
10112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjonnijiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux
neccessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Agenzija Eżekuttiva Ewropea għall-
Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA)
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-ghoti ma jistghu jinżammu responsabbli
għalihom.

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 10112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Seminar dwar l-Iskart fil-Baħar

Workshop Parteċipatorju #1

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoniġiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA)
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

TRASPORT

l-oċean huwa
essenzjali għat-
trasport bil-baħar

IR-REGOLAZZJONI TAL-KLIMA

tkopri 70% tal-wiċċ
tad-Dinja, tgħin biex
tirregola l-klima

> 50% O₂

L-ARJA LI NIBILGĦU

tipproduċi aktar minn
nofs l-ossigenu
tad-dinja

EKONOMIJA BLU

bosta biljuni ta'
ewro ġġenerati
mill-oċeani

RIKREAZZJONI

jipprovdi attivitajiet
uniċi, bħas-sajd, is-
surfing, l-għadis,

IKEL

sors ta' frott il-baħar,
il-ħut u ingredjenti
essenzjali

MEDIĊINA

bosta prodotti
medicinali jiġu
mill-oċean

L-IMPORTANZA TAL-OĊEAN TAGĦNA

It-theddidiēt ewlenin tal-oċean

14 LIFE BELOW WATER

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY	2 ZERO HUNGER	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING	4 QUALITY EDUCATION	5 GENDER EQUALITY	6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	10 REDUCED INEQUALITIES	11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION	14 LIFE BELOW WATER	15 LIFE ON LAND	16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS	

NU, 2022: <https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/img/info/Goal-14.pdf>

SKART FIL-BAHAR

EEA: <https://youtu.be/T7Cb44ab-YI>

Funded by
the European Union

X'inhu l-iskart fil-baħar?

“ Kwalunkwe materjal solidu persistenti, manifattura jew ipproċessat, imwarrab, mormi jew abbandunat fl-ambjent marittimu u kostali.

UNEP (1995)

- mormi deliberatament fil-baħar, fix-xmajjar jew fix-xtut
- miġjub indirettament fil-baħar mix-xmajjar, id-drenagġ, l-ilma tal-maltemp jew l-irjieħ
- mitluf aċċidentalment, inkluż materjal mitluf fil-baħar fil-maltemp (rkaptu tas-sajd, merkanzija)
- deliberatament mitluq min-nies fuq ix-xtut u mal-kosti

Minn fejn jiġi?

20%
jiġi mill-baħar

- Kontejners tal-merkanzija mitlufin
- Rkaptu ta' attivitajiet marittimi mitluf / skarikat (eż. sajd, akkwakultura, trasport fuq l-ilma, pjattaformi taż-żejt, parks eoliċi)

L-oċean huwa d-destinazzjoni finali tal-iskart!

80%
jiġi mill-art

Il-kawżi ewlenin huma ġestjoni hażina tal-iskart u rimi bl-addoċċ fuq l-art

- Iż-żibel li jintrema fil-bliet, fix-xtut...
- Skariki ta' skart industrijali
- Żibel li jtir mar-riħ
- Landfills immaniġġjati hażin
- Mikrożibeġ minn prodotti tal-iġjene
- Żibel relatat mad-drenagġ

Fejn imur?

Ammont sinifikanti tal-iskart fil-baħar jinsab f'qiegħ il-baħar!

70% tal-iskart fil-baħar jinsab f'qiegħ il-baħar

15% il-wiċċ u l-kolonna tal-ilma

15% ix-xtut u l-ilmijiet kostali

Fejn imur?

- L-oġġetti taż-żibel jistgħu jiġu ttrasportati fl-ibħra u l-oċeani fuq distanzi twal minn kurrenti u gyres u jakkumulaw f'żoni offshore ta' "rqajja' tal-imbarazz"
- Ir-Roqgħa Imbarazz il-Kbira tal-Paċifiku hija l-aktar waħda magħrufa
- Tkopri erja tal-wiċċ stmata ta' 1.6 miljun km² (tliet darbiet id-daqs ta' Franza)

1. Il-Gyre tal-Paċifiku tat-Tramuntana, 2. Il-Gyre tal-Oċean Indjan,
3. Il-Gyre tal-Paċifiku tan-Nofsinhar, 4. Il-Gyre tal-Atlantiku tan-Nofsinhar,
5. Il-Gyre tal-Atlantiku tat-Tramuntana

<https://theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/>

Ara l-vidjow It-Tindif tal-Oċean għal aktar tagħrif:
[The Great Pacific Garbage Patch Explained](#)

X'tip ta' żibel?

Sors tad-data (graft): [IL-Parlament Ewropew](#), 2018

Funded by
the European Union

85% ta' żibel
ibbażat fuq l-art huwa
plastik

L-aktar għaxar oġġetti tal-plastik li jintużaw darba biss

Indirizzat mid-Direttiva tal-UE 2019/904 dwar il-plastik li jintuża darba biss

Stikki tal-cotton buds

Kontenituri tax-xorb

Pożati, straws u stirrers

Loqom tas-sigaretti

Bżieżaq u stikki tal-bżieżaq

Boroż tal-plastik

Kontenituri tal-ikel

Pakketti u tgeżwir

Tazzi għax-xarbiet

Wet wipes u oġġetti sanitarji

Funded by
the European Union

Sors tad-data: Il-Kummissjoni Ewropea, 2018
https://environment.ec.europa.eu/topics/plastics/single-use-plastics_en

Sorsi tal-plastik fl-ambjent

Is-sors

Is-sors primarju tal-iskart fil-baħar huwa **l-ġestjoni hażina ta' skart tal-plastik**, li bil-mod il-mod inixxi fl-ambjent.

Fl-2018, dan ammonta għal **3 miljun tunnellata**.

Madwar **80% tal-iskart fil-baħar jibda fuq l-art**, waqt li 20% jibda fil-baħar.

Industriji

Il-fajd u l-iskarika fl-impjanti tat-trattament

Brix minn tajers tal-karozzi

Dumping illegali u landfills mhux sanitarji

Sorsi ta' skart tal-plastik immanigġjat hażin

Agrikoltura

Turiżmu, konsumeriżmu u rimi bl-addoċċ

Il-plastik, kif jinfirex fl-ambjent?

Adattat minn: <https://www.eea.europa.eu/media/infographics/sources-and-pathways-of-plastics/view>

Skart tal-plastik fil-baħar

WWF (2018). Barra min-nassa tal-plastik li qed issalva l-Mediterran mit-tniggis tal-plastik

Il-mikroplastik

X'inhu l-mikroplastik u minn fejn ġej?

- Il-mikroplastik huwa biċċiet żgħar ta' materjal tal-plastik normalment **iżgħar minn 5 mm**
- Jorigina mid-degradazzjoni ta' oġġetti tal-plastik akbar, bħal boroż tal-plastik, fliexken jew xbieki tas-sajd
- Rilaxxat direttament fl-ambjent bħala partikoli żgħar

Il-Parlament Ewropew 2018. Il-mikroplastik: sorsi, effetti u soluzzjonijiet, aċċessat Nov. 2023

Abbażi ta' <https://mp-1.itrcweb.org/environmental-distribution-fate-and-transport/#gsc.tab=0>

Il-plastik u l-mikroplastik

Xi fatti dwar l-ambjent tal-baħar

- L-iskart tal-plastik jidhol fl-oċean b'rata ta' **11-il miljun tunnellata metrika fis-sena**
(The Pew Charitable Trusts u SYSTEMIQ, 2020)
- Aktar minn **200 000 tunnellata** ta' skart tal-plastik jidhol fil-Baħar Mediterran kull sena - numru li huwa mistenni li jirdoppja jekk ma jittiħdux miżuri sinifikanti
(IUCN, 2020)
- Riċerka riċenti tistima li tal-inqas **14.4 miljun tunnellata ta' mikroplastik** sabu ruħhom fil-qiegħ tal-oċeani tad-dinja
(Barrett *et al.*, 2020)

Il-plastik u l-mikroplastik

L-impatti fuq l-ambjent tal-baħar

Jiffaċilita t-tixrid tal-mard
jew ta' speċi invażivi

Johnoq il-ħajja tal-baħar
(jipprevjeni l-ossigenu u l-fluss tan-nutrijenti u jimblokka d-dawl, u b'dan inaqas l-għadd ta' organiżmi)

It-tħabbil ta' animalali
(ta' għasafar, hut, fkieren u mammiferi fl-abbandun tal-irkaptu tas-sajd u l-imballaġġ tal-plastik)

Il-mikroplastik jaffettwa l-ispeċi li jgħixu fl-ambjenti tal-qiegħ u jikkawża tħarbit fl-ekosistema

Ħsara fl-iskollijiet tal-qroll
(inaqqas l-ossigenu u d-dawl, ħsara fiżika u jzid ir-riskju ta' mard)

L-ingestjoni tal-plastik
(jikkawża stress fiżjoloġiku, ħsara tossikoloġika u nuqqas ta' ikel)

Effetti tossiċi dannużi
(il-plastik jista' jkun fih bosta sustanzi kimiċi, xi wħud minnhom huma perikolużi)

IL-KONTRIBUT
TAS-SAJD
GHALL-ISKART FIL-BAHAR

ĦBULA

sors sinifikanti tal-mikroplastik
(aktar ma jkun qadim il-habel, aktar ma jiġi rilaxxat il-mikroplastik)

ŻEBGĦA

iż-żebgħa u antifoulants fihom addittivi tossiċi u jirrilaxxaw il-mikroplastik

IMBARAZZ

iġġenerat abbord u mitfugħ fil-baħar

ĦRKAPTU TAS-SAJD MITLUF

lenez, nases, xbieki mitlufa minn attivitajiet tas-sajd fil-baħar

ŻIBEL MIS-SAJD

ŽIBEL IĞGENERAT ABBORD

Žibel iġġenerat abbord

Żibel iġġenerat abbord

Kemm idum biex jiddegrada?

SRIEVET
2-4 ġimghat

QMIS TAL-QOTON
2-5 xhur

INGWANTI
TAS-SUF
Sena

KALZETTI
TAS-SUF
1-5 snin

LOQOM TAS-
SIGARETTI
2-14-il sena

BOTT TAL-
ALUMINJU
200 sena

FLIEXKEN
TAL-ĦĠIEĠ
**mhux
determinat**

BAGA TAL-
FOWM
50 sena

BAGA MILL-
IRKAPTU TAS-
SAJD
80 sena

SUNNARA
600 sena

LENZA TAN-
NYLON
650 sena

Funded by
the European Union

Numri indikattivi minn sorsi differenti:
Safet4Sea; SRAM; Joly & Coulis, 2018; Futurism

SKART MAQBUD B'MOD PASSIV

Skart fil-baħar maqbud fix-xbieki tas-sajd

1. Jeqred l-irkaptu tas-sajd
2. Jeqred il-qabda
3. Is-sajjieda jitilfu l-ħin

€61.7 miljun/sena

Telf ekonomiku kkawżat mill-iskart fil-baħar lill-flotta tas-sajd tal-UE

www.abc.net.au/news/science/2018-05-08/great-pacific-garbage-patch-plastic-ocean-cleanup-boyan-slat/9714246

Skart fil-baħar maqbud fix-xbieki tas-sajd

Impatti ekonomiċi fuq is-settur tas-sajd

- Materjal tal-plastik gallegġanti jista' **jaffettwa** s-sistemi tat-tkessiħ **tal-magna** u jithabbel fl-iskrejjien
(Takehama, 1990; McIlgorm et al., 2011)
- Żibel maqbud fl-irkapti tas-sajd jista' jkun responsabbli għal **ħsarat fl-irkapti tas-sajd, il-kontaminazzjoni tal-qabda**, u anke **jagħmel ħsara fil-bastimenti tas-sajd**
(Thomson *et al.*, 2004; Andrady, 2011)
- L-ispiza ekonomika totali ta' dan l-impatt giet stmata li hija kważi **€61.7** miljun fl-Unjoni Ewropea biss
(Mouat *et al.*, 2010; Acoleyen, 2014)
- L-ispejjeż biex jitneħħa ż-żibel mix-xbieki tas-sajd, il-ħsara lill-qabdiet, it-tiswija tal-irkapti, l-iskrejjien bit-tħabbil u s-sistemi tat-tkessiħ imblokkati jammontaw għal bejn 1% u 5% tad-dħul tas-sajjieda
(FAO, 2018)

RKAPTU TAS-SAJD MITLUF

Rkaptu tas-sajd mitluf

Rkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf jew inkella mormi (ALDFG)

- L-ALDFG jirrappreżenta madwar **10%** tal-volum tal-iskart tal-plastik li hemm fl-oċeani (IUCN, 2021)
- Dan ifisser li xi mkien madwar **500 000** u **miljun tunnellata** ta' rkaptu tas-sajd jithalla fl-oċean kull sena (WWF, 2020)
- Il-materjal relatat mas-sajd huwa **l-akbar kategorija waħdanija** skont il-volum misjub fiż-żibel tax-xatt (UNEP, 2021)
- L-ALDFG jista' jkompli jistad għal snin ("sajd fantażma") bl-impatti għoljin fuq l-ekosistemi tal-baħar u konsegwentement fuq l-istokks tal-ħut. Rkaptu fantażma huwa **l-aktar forma qattiela** ta' materjal tal-plastik fil-baħar (WWF, 2020)
- L-UE tistima li madwar **20%** tal-irkaptu tas-sajd użat fl-Ewropa huwa mifrux fil-Baħar Mediterran, madwar **11 000 tunnellata** (INTEMARES, 2023)

L-impatti ekoloġiċi u soċjoekonomiċi tal-ALDFG

Sajd Fantażma

Rkaptu skartat jista' jkompli jaqbad u joqtol speċi fil-mira u vulnerabbli, għal perjodi estiżi

It-Trasferiment ta' Speċi Invażivi

Rkaptu skartat galleġġanti jista' jimxi u jifrex speċi aljeni lejn żoni fejn jistgħu jagħmlu ħsara lill-ekosistema, l-ekonomija u s-saħħa umana

It-Trasferiment ta' Tossini

Rkaptu skartat jista' jittrasporta u jittrasferixxi toxxini u sustanzi kimiċi niġġiesa fix-xbieki alimentari tal-baħar

Il-mikroplastik

Komponenti tal-plastik tal-irkaptu skartat jitfarrak f'biċċiet tal-mikroplastik, li jniġġsu l-oċean

Ħsara fil-Ħabitat

Rkaptu skartat jista' jagħmel ħsara lill-ħabitats sensittivi bħal skollijiet tal-qroll, l-alka tal-qiegħ u l-marġi salmastri

Ostaklu għan-Navigazzjoni

Rkaptu skartat jista' jostakola n-navigazzjoni kif ukoll rkaptu tas-sajd li jkun qed jintuża, u b'dan jinholqu riskji għas-sigurtà u ħsara fit-tagħmir fil-baħar

Tnaqqis fil-Valur tal-Użu taż-Żoni Kostali

Rkaptu skartat jista' jispiċċa fil-ħabitats ta' qrib il-kosta u b'hekk inaqqas il-valuri soċjoekonomiċi tar-rikreazzjoni, it-turiżmu, l-edukazzjoni u r-riċerka, u b'mod negattiv, iħalli impatt fuq l-użu residenzjali u kummerċjali

Gilman *et al.*, 2023. Introduzzjoni għall-kwistjoni speċjali tal-Politika dwar il-Baħar dwar l-irkaptu tas-sajd abbandunat, mitluf u skartat

İÇ-ÇIKLU TAS-SAJD FANTAŻMA

EŽEMPJI TAS-SAJD FANTAŽMA

Projeto Tamar Brazil/Marine
Photobank/Courtesy of World Animal Protection

© Emma Hedley

© Brian J. Skerry - National Geographic Stock

© Shutterstock / Ian Dyball

© Shutterstock / VisionDive / WWF-Sweden

Kawżi tal-irkaptu tas-sajd mitluf

Kawżi diretti

- Kundizzjonijiet tat-temp ħżiena
- Rkaptu mħabbel fil-qiegħ (blat)
- Konflitt mal-irkaptu tas-sajd
- Vapuri mgħarrqa u oġġetti artifiċjali mgħarrqa oħrajn
- Konflitt ta' bastiment mal-irkaptu

Kawżi indiretti

- Nuqqas ta' faċilitajiet għar-rimi
- Nuqqas ta' aċċessibbiltà għal faċilitajiet għar-rimi
- Faċilitajiet għar-rimi differenzjati (żjut, riċiklaġġ)
- Spejjeż tal-faċilitajiet għar-rimi

Adattat minn [World Animal Protection](#) (aċċessat Nov. 2023) u UNEP, 2021

Rkaptu tas-sajd mitluf

Riżultati tal-proġett NetTag (2019)

- **L-irkaptu tas-sajd li jintilef l-aktar:** nases u biċċiet żgħar tax-xbieki
- **Raġunijiet għaliex jintilef l-irkaptu:** it-tip ta' qiegħ, vapuri mgħarrqa, kundizzjonijiet tat-temp hżiena, immanigġjar hażin tal-irkaptu jew interazzjonijiet ma' rkaptu tas-sajd ieħor
- **Hotspots għall-ALDFG:** żoni tas-sajd ikkaratterizzati minn qiegħan irregolari (bħal qiegħan bil-blat, skollijiet, oġġetti mgħarrqa) jew żoni idrodinamiċi għoljin, sa 5-6 NM mill-kosta
- **Spejjeż għall-irkuprar tal-irkaptu mitluf:** bastiment tat-tkarkir jista' jonfoq bejn €5 000 sa €12 000
- **Inċentivi finanzjarji għar-riċiklaġġ tal-irkaptu tas-sajd:** programmi nazzjonali/lokali differenti (mhux magħruda sew mis-sajjieda kollha)

Rapportar u rkupru tal-ALDFG

Għaliex huwa importanti?

- Meta jintilef l-irkaptu, spiss ikun jista' jiġi rkuprat jekk il-post tiegħu jkun magħruf
- Huwa essenzjali li jkun hemm fehim tal-firxa il-postijiet u l-kawżi tat-telf tal-irkaptu sabiex jiġu żviluppati strategiji effettivi ta' prevenzjoni u mitigazzjoni
- **L-irkupru tal-irkaptu mitluf huwa l-uniku mod sabiex jiġu eliminati l-impatti negattivi tiegħu** (relatati mas-sigurtà fin-navigazzjoni, il-ħsara fil-ħabitats jew il-ħajja selvaġġa)
- Għal ċertu rkaptu tas-sajd bħal gheżula, l-irkupru immedjat huwa l-aktar effettiv (rkupru mdewwem jista' jwassal għal telf tal-integrità strutturali, tnaqqis fil-kapaċità tas-sajd u huwa inqas effettiv għall-mitigazzjoni tal-impatti negattivi)
- Fil-każ ta' nases u barradiet, l-irkupru mdewwem (li jsir granet jew ġimghat wara t-telfa) xorta jista' jimmitiga b'mod effettiv l-impatti negattivi sinifikanti fuq l-ispeċi

ALDFG | Għeżula

GHEŻULA

- L-irkaptu tas-sajd passiv jaġixxi b'hal "ħajt" li jistrieħ fl-ilma, fejn jaqbad il-ħut li jinqabad jew jithabbel
- Suxxettibbli ħafna li jintilef, spiss imwarrab minħabba l-affordabbiltà tiegħu u billi huwa faċli li jiġi sostitwit
- Ikompli jaqbad il-ħut wara li jintilef, fejn iħalli impatt fuq qiegħ il-baħar anke hekk kif jitlef il-kapaċità li jzomm f'wiċċ l-ilma
- Rakkomandazzjonijiet: Jiġi implimentat l-immarkar tal-irkaptu, jiġu esplorati materjali alternattivi u jinholqu inċentivi għal sforzi ta' rkupru biex jiġi minimizzat l-impatt ambjentali tiegħu

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA ĦAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI ĦAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Barradiet u Nases

BARRADIET U NASES

- Meta jintilfu, il-barradiet u n-nases ikomplu jattiraw l-animali minhabba l-lixka li jibqa' fihom, li tohloq ciklu mal-mexxiexa li jkunu qed jghassu l-animali fin-nases
- Billi dan l-irkaptu tas-sajd normalment ikun marbut ma' бага, xorta jista' jsehh it-thabbil wara li jinqerdu n-nases/barradiet
- Xi pajjiżi jinfurzaw linji gwida jew regolamenti, fejn ikun obligatorju li jigu implimentati mekkanizmi ta' traċċar (immarkar tal-irkaptu jew GPS) tal-apparati

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI HAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG | Tagħmir biex Jingabar il-Ħut

FADs

- Spiss magħmul minn xbieki minn tartaruni tal-borża qodma, dawn joħolqu riskji ta' tħabbil għall-ħut u annimali oħra madwar il-FADs kif ukoll għall-predaturi li huma attirati għall-aggregazzjonijiet tal-ispeċi li huma jieklu
- Filwaqt li bosta FADs mitluqin huma traċċati permezz ta' bagi bis-satellita, hija prattika komuni li FADs mitluqin ma jibqgħux jiġu ttraċċati, aktar milli jiġu rkuprati, meta dawn joħorgu 'l barra miż-żoni tas-sajd
- Meta jintilfu: jitkompla t-tħabbil ta' speċi vulnerabbli fix-xbieki u ċ-ċattri tal-FADs; u impatti dannuż għall-habitats tal-baħar u ta' qrib il-kosta ta' FADs li jispiċċaw fuq l-art

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Funded by
the European Union

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA ĦAFNA
1	2	3 Ankrat	4	5 Mitluq

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI ĦAFNA
1	2	3	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Snanar u Lenez

SNANAR U LENEZ

- Spiss skartati meta jkollhom il-ħsara billi dawn jistgħu jkunu rħas ħafna
- Il-knaz jista' jkollhom medda b'distanzi twal iżda l-impatt tagħhom meta jintilfu huwa inqas minn irkaptu tas-sajd ieħor, speċjalment jekk jinxteħtu 'l bogħod mill-wiċċ
- Madankollu, is-snanar bil-lixka jibqgħu jaqbdu l-ħut, fejn jinħoloq ċirku ta' involviment ma' predaturi aktar kbar li jgħassu l-ħut maqbud bil-lixka
- Ħbula tal-lenez ewlenin marbuta mas-snanar huma magħmula minn materjali dderivati mill-plastik u għaldaqstant joħolqu riskji ta' tħabbil għall-għasafar jekk ikunu qrib il-wiċċ
- Snanar milwija li ma jagħmlux ħsara lill-fkieren jgħinu biex jimmitigaw il-qbid fin-nases tal-fkieren tal-baħar, u b'hekk jitnaqqas dan l-impatt speċifiku

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Probabbiltà ta' telf

BAXXA ĦAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA ĦAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX ĦAFNA	BAXX	MEDJU	GĦOLI	GĦOLI ĦAFNA
1	2 Xlief	3 Konz	4	5

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-gejstjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Xbieki tat-tkarkir

XBIEKI TAT-TKARKIR

- Ghali u s-sajjieda jippruvaw jevitaw li jitilfuhom
- Spiss mgħammra b'apparati tal-immarkar għat-traċċar jekk mitlufa, iżda t-telf ta' xibka shiħa, neċessarju għat-traċċar, huwa rari
- It-tkarkir qrib qiegh il-baħar, speċjalment f'żoni bil-blat, jista' jwassal għal telf tax-xibka parzjali, għarqa jew ċaqliq f'qiegh il-baħar
- Xbieki tat-tkarkir mgħaffġin f'qiegh il-baħar għandhom ċansijiet limitati li jaqbd u aktar ħut iżda speċi oħra bħall-granċijiet jistgħu jithabblu fihom u jistgħu jaffettwaw qiegh il-baħar billi joħonquh
- Xbieki tat-tkarkir tal-wiċċ, normalment tal-polipropilen, jistgħu jiggalleġġaw jekk jitqattgħu mingħajr piżijiet jew qabda, u b'hekk ikollhom impatti negattivi simili għall-FADs

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GHOLJA	GHOLJA HAFNA
1	2	3	4	5
Nofs ilma	Qiegh			

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJU	GHOLI	GHOLI HAFNA
1	2	3	4	5
	Nofs ilma	Qiegh		

GGG, 2021. Qafas tal-aħjar prattiki għall-ġestjoni tal-irkaptu tas-sajd

ALDFG| Xbieki tat-tartaruni tal-borża

XBIEKI TAT-

WWF 2020. Rapport dwar is-Sajd Fantazma

- Segmenti tax-xbieki b'mod mhux intenzjonali jistgħu jintilfu jekk jithallew fuq il-gverta tax-xogħol -> Kontenituri apposta għal sezzjonijiet tat-tiswija jimmitigaw dan ir-riskju
- Segmenti kbar tax-xbieki tat-tartaruni tal-borża jistgħu jikkawżaw ħsara simili fuq wiċċ il-baħar bħall-FADs u segmenti ta' xbieki tat-tkarkir gallegġanti
- It-telf ta' xbieki sħaħ huwa rari u jsiru sforzi intensivi għall-irkupru ta' xbieki mitlufin minħabba l-valur ekonomiku u l-ispiza tas-sostituzzjoni tagħhom
- Xbieki tas-sajd immażrati mitlufa probabbilment jегħrqu f'qiegħ il-baħar, fejn joħolqu riskji ta' tħabbil għal annimali oħra jekk id-daqs tal-malja jkun żgħir
- F'qiegħ il-baħar, dawn ix-xbieki jista' jkollhom impatt fuq il-bijodiversità jew jiġu m'caqalqa mill-kurrenti tal-qiegħ ladarba l-qabda ta' go fihom tkun iddegradat

Probabbiltà ta' telf

BAXXA HAFNA	BAXXA	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

Impatt ladarba jintilef

BAXX HAFNA	BAXX	MEDJA	GĦOLJA	GĦOLJA HAFNA
1	2	3	4	5

QABDA INCIDENTALI

Qabda inċidentali

- Qabda inċidentali tinkludi **qabdiet mhux intenzjonali** waqt operazzjonijiet tas-sajd, li jestendu lil hinn mill-ispeċi fil-mira
- **Ix-xbieki tat-tkarkir, il-knaz u l-għeżula** għandhom l-ogħla rati tal-qabdiet inċidentali
- **Theddida ewlenija għall-ispeċi tal-baħar vulnerabbli:** fkieren tal-baħar, tjur tal-baħar, elażmobranki, mammiferi tal-baħar, qrollijiet u sponoż
- Thalli impatt ukoll fuq il-profittabbiltà u s-sostenibbiltà tas-sajd

Tjur tal-baħar

- It-tjur tal-baħar huma f'riskju ta' tħabbil fl-irkapti tas-sajd varji, inklużi knaz, xbieki tat-tkarkir u xbieki
- Huwa stmat li 200 000 għasfur tal-baħar igarrbu fatalitajiet aċċidentali annwalment fl-Ewropa minħabba interazzjonijiet mal-irkaptu tas-sajd
- It-tjur tal-baħar, attirati mil-lixka użata mis-sajjieda, spiss jisfaw vittmi tas-snanar u t-tħabbil fil-lenez tas-sajd
- Abitudnijiet tat-tmigh diversi, inkluż għadis fuq il-wiċċ tal-ilma u għadis fil-fond, iżidu l-vulnerabbiltà tat-tjur tal-baħar għall-interazzjonijiet tal-irkaptu tas-sajd

BirdLife International; NOAA

Kif isseħħu qabdiet inċidentali

BirdLife International: https://youtu.be/0_a3oXbfsXo

Funded by
the European Union

Sabiex is-sajf ikun sigur għat-tjur tal-baħar

BirdLife International: https://youtu.be/YGK_1xAZiWQ

Funded by
the European Union

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bil-lenez

- **“Apparat biex ibeżża’ t-tjur”**: Simulazzjoni ta’ predatur (ajkla jew seqer) li jkeċċi t-tjur miż-żona tal-operazzjoni tas-sajd
- **Settings ta’ billejl**: Meta l-attività tat-tjur tal-baħar tonqos
- Tindif tajjeb tax-xbieki u rimi tal-qbid skartat barra mill-perjodi tas-sajd: Jimminimizzaw l-attrazzjoni għat-tjur
- Żieda fil-viżibbiltà tax-xbieki: Tiżdied malja b’viżibbiltà għolja ma’ fuq nett tax-xibka jew dwal LED
- Żieda fil-fond tax-xibka

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bil-knaz

- **"Apparat biex ibeżża' t-tjur"**: Simulazzjoni ta' preżenza ta' predatur (ajkla jew seqer) biex ibeżża' t-tjur
- **Lettijiet bl-infafar jew lettijiet tori** Infafar ikkulluriti biex ibeżżgħu t-tjur mill-poppa tal-bastiment
- Tqegħid ta' xbieki/lenez billejl: Biex jiġu evitati ħinijiet tat-tmigh tat-tjur tal-baħar
- Lettijiet Imtaqqla: Biex tiżdied ir-rata ta' nżul tas-snanar bil-lixka, sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-qbid tat-tjur

Miżuri għall-minimizzazzjoni tal-qabdiet incidentali bit-tkarkir

- **Lettijiet tori**
- Settings ta' billejl

Sabiex is-sajf ikun sigur għat-tjur tal-baħar

- Eżempji ta' lettijiet bl-infafar jew lettijiet tori

Vidjow: <https://vimeo.com/709031744>

Vidjow: <https://youtu.be/szNQpQzETK4?feature=shared>

Funded by
the European Union

Fkieren tal-baħar

- Il-fkieren tal-baħar ilhom jgħixu għal aktar minn 200 miljun sena
- Hemm seba' speċi rikonoxxuti fid-dinja
- Fl-Ewropa, il-fkieren jinsabu primarjament fil-Baħar Mediterran
- Il-fkieren huma speċi **migratorja**; jieħdu **20-30 sena biex jimmaturaw** u jistgħu **jgħixu għal aktar minn 100 sena**
- Il-fkieren għandhom rwol importanti fiż-żamma tal-ekosistemi u jirriflettu s-saħħa ambjentali tal-baħar
- Sitta mis-seba' huma elenkati bħala vulnerabbli, fil-periklu jew f'periklu kritiku fuq il-Lista l-Ħamra tal-IUCN

Sors: [WISE MARINE](#); [MEDASSET](#); [WWF 2022](#).

-> Popolazzjonijiet ta' bejtiet fil-Mediterran

-> L-akbar speċi ta' fkieren
-> Viżitatur okkażjonali tal-Mediterran u tal-Atlantiku tal-Grigal

Fkieren tal-baħar

- Il-qabdiet incidentali huma theddida sinifikanti għall-ispeċi kollha tal-fkieren tal-baħar globalment, li jwasslu għal mijiet ta' eluf ta' mwiet annwalment
- Il-fkieren **jeħtieġu l-arja** u jistgħu jегħrqu jekk ikunu taħt l-ilma għal żmien twil, kif jista' jigri meta jinqabdu fi xbieki tat-tkarkir jew xbieki
- Il-fkieren li jinqabdu bi żball fil-knaz normalment jigu rilaxxati ħajjin, iżda ħafna jmutu, primarjament għal lett ingestit
- **L-aħjar Prattiki abbord** sempliċi li jistgħu jnaqqsu l-mortalità għolja tal-fkieren maqbuda:
 - Żomm kwalunkwe fekruna li tidher donnha mejta jew dgħajfa ħafna fuq il-gverta sakemm jerga' jsiru attivi
 - Aqta' l-lenza qrib ħafna tal-ħalq

Sabiex is-sajf ikun sigur għall-fkieren tal-baħar

Apparati li Jeskludu l-Fkieren (TED)

- grilja li tidderiegi l-fkieren tal-baħar u fawna tal-baħar kbar oħra 'l barra mix-xibka tat-tkarkir, li digà tintuża fi xbieki tat-tkarkir għall-gambli tropikali

Sors: [WWF 2022](#).

Vidjow: <https://youtu.be/jyhumLE7B40>

Funded by
the European Union

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Fl-oċeani tad-dinja, hemm aktar minn **500 speċi** ta' kelb il-baħar.

Whale shark

Goblin shark

Dawn ilhom jgħixu fl-oċeani tagħna għal aktar minn **400 miljun sena**.

Basking shark

Zebra shark

Tiger shark

Angel shark

Catshark

Blue shark

Scalloped hammerhead

Epaulette shark

Bonnethead

Xi whud huma **predaturi ewlenin**, oħrajn huma l-**ekwipaġġ tat-tindif** tal-oċean.

Ir-rwoli diversi tagħhom jagħmlu parto mill-bilanċ meħtieġ għal **oċeani b'saħħithom**.

Klieb il-baħar

WHY ARE SHARKS IMPORTANT?

Għandu mnejn li daqs **100 miljun** kelb il-baħar jistgħu jinqatlu kull sena fis-sajd kummerċjali.

Ħafna popolazzjonijiet tal-klieb il-baħar **naqsu b'aktar minn 90%**, minħabba sajd żejjed, it-tibdil fil-klima u t-telf tal-ħabitat.

It-telfa tal-klieb il-baħar tista' tħarbat **il-bilanċ delikat tal-ekosistema** li huma jgħinu biex iżommu.

Il-futur tagħna jiddependi fuq l-oċeani.

L-effetti sekondarji ta' oċean mingħajr klieb il-baħar huma kumplessi u potenzjalment devastanti.

Mammiferi tal-baħar

- Il-mammiferi tal-baħar għandhom rwoli ekoloġiċi kruċjali u huma indikaturi tas-saħħa tal-ekosistema tal-baħar
- Ġeneralment dawn huma **mobbli ħafna**, għandhom **daqsjiet tal-ġisem kbar** u għandhom **rati riproduttivi baxxi**
- u dan jagħmilhom **vulnerabbli** għal fatturi ta' stress relatati mal-bniedem
- L-għibien ta' predaturi kbar (eż. dniefel) għandu impatt usa' fuq l-ambjent u r-rizorsi tal-baħar
- Il-qabdiet incidentali/tħabbil fl-irkaptu tas-sajd huwa **l-akbar theddida** għall-ispeċi tal-mammiferi tal-baħar globalment
- Għalkemm huwa **illegali** li jinqabdu l-mammiferi tal-baħar
- Aktar minn 600 000 mammiferu tal-baħar jinqabdu aċċidentalment kull sena mad-dinja kollha

DENFIL GEDDUMU QASIR

© M. Camm

BALENA SEWDA B'PINNA TWILA

© M. Camm

FOKA GRIŻA

NOAA Fisheries

Sors: [FAO](#); [CETAMBICION project](#)

Funded by
the European Union

Mammiferi tal-baħar

Għaliex issehħu l-qabdiel incidentalali?

- L-istess żona tas-sajd jew tal-ispeċi fil-mira (kompetizzjoni trofika)
- Id-dniefel jigu attirati qrib id-dgħajjes tas-sajd (ħsara)
- Nuqqas ta' viżibbiltà/selettività ta' xi rkaptu tas-sajd li aċċidentalment jaqbad annimali mhux fil-mira

Sors: [CETAMBICION project](#)

Mitigazzjoni tal-qabdiet incidentali tal-mammiferi tal-baħar

- Titjib tal-viżibbiltà tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Deterrenti akustiċi attivi jew passivi
 - ✓ Rifletturi akustiċi
 - ✓ Sinjal ta' twissija informattiv (proġett DOLPHINFREE)
 - ✓ Bidla fil-kultur tax-xibka
 - ✓ Tidwil tax-xbieki
- Modifika tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Modifika tax-xbieki
 - ✓ Sistema ta' esklużjoni tat-tkarkir
 - ✓ Rkaptu tas-sajd "intelligenti"
- Bidliet fil-prattiki tas-sajd
 - ✓ Rkaptu tas-sajd alternattiv
 - ✓ Durata u perjodu ta' immersjoni tal-irkaptu tas-sajd
 - ✓ Fond tax-xibka (2-4m taħt il-wiċċ)
 - ✓ Adozzjoni ta' Prattika tajba
- Limitazzjoni u ġestjoni tal-isforz tas-sajd
 - ✓ Għeluq tal-ħin u l-ispazju
 - ✓ Għeluq taż-żona bbażat fuq il-kisba tal-limitu tal-qabda
 - ✓ Ir-regola "move-on"
 - ✓ Ġestjoni ta' sajd predittiv
- Miżuri regolatorji u ta' incentivi
 - ✓ Regolamentazzjoni, Monitoraġġ u Sorveljanza
 - ✓ Lievi ekonomiċi

Sors: [CETAMBICION project](#)

Apparati ta' Deterrenti Akustiċi - "pingers"

Apparat ta' Esklużjoni

Funded by
the European Union

Proċedura ta' ritrazzjoni

INNOVAZZJONIJIET FL-IRKAPTU TAS-SAJD IMFASSLA BIEX INAQQSU R-RISKJU TA' TĦABBIL GĦAL BALENI KBAR

Adapted from whale illustrations
© Parks Canada

Immaniġġjar u rilaxx sigur

- Jimmassimizza ċ-ċansijiet ta' sopravivenza tal-ispeċi tal-qabdiet incidentali wara interazzjoni mal-irkaptu tas-sajd
- Jinkludi l-metodi tal-aħjar Prattiki u l-manuvri tal-bastimenti biex jiġi evitat li jinqabdu speċi ta' qabdiet incidentali
- Fl-operazzjonijiet bit-tartarun tal-borża, il-qabdiet incidentali jistgħu jiġu rilaxxati mix-xibka waqt li jkunu fl-ilma jew rilaxxati ladarba jinġiebu fuq il-gverta
- Fl-operazzjonijiet bil-kanaz il-qabdiet incidentali jistgħu jiġu rilaxxati mill-ġenb tal-bastiment jew wara li jinġiebu abbord
- Hemm gwidi għall-immaniġġjar u r-rilaxx sigur għal speċi differenti u l-irkaptu tas-sajd

Sors: [BMIS](#)

AZZJONIJIET BIEX JITNAQQAS
IT-TNIGĠIS TAL-PLASTIK
MIS-SAJD

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Azzjonijiet tal-UE

- **Id-Direttiva tal-UE** 2019/883 dwar **il-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet** biex tindirizza l-iskart fil-baħar
- **Id-Direttiva tal-UE** 2019/904 dwar prodotti tal-**plastik li jintużaw darba biss u rkaptu tas-sajd** li fih il-plastik
- Waħda mis-sitt miri intermedji ewlenin tal-**Pjan ta' Azzjoni ta' Tnigġis Żero** għall-2030 hija **t-tnaqqis tal-iskart fil-baħar b'50%**
- Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 jeħtieġ li bastiment tas-sajd tal-Unjoni jkollhom tagħmir abbord biex **jirkupraw irkaptu mitluf**

Id-Direttiva 2019/883 dwar il-Facilitajiet tal-Akkoljenza fil-Portijiet

Direttiva tal-UE għall-konsenja ta' skart minn bastimenti

- Għandha l-għan li tipprotegi l-ambjent marittimu billi jitnaqqsu l-iskariki ta' skart minn bastimenti u tittejjeb l-effiċjenza tal-operazzjonijiet marittimi fil-portijiet; jiġi żgurat li aktar skart jiġi kkonsenjat fuq l-art, b'mod partikolari ż-żibel, inkluż skart mis-settur tas-sajd b'hal irkaptu tas-sajd mitluq
- **OBBLIGU 100% TA' TARIFFA INDIRECTA** – jippermetti l-konsenja **BLA FLAS tal-iskart kollu** (inkluż l-irkapti tas-sajd u skart maqbud b'mod passiv), sal-kapaċità ta' hażna apposta massima tad-dgħajsa
- **Ribass għal BASTIMENTI EKOLOĠIĊI** - bastimenti tas-sajd għandhom jiġu mhegga li jwettqu ċerti miżuri (prevenzjoni tal-iskart u ġestjoni tal-iskart abbord) biex ikunu eligibbli għal ribass għal bastimenti ekoloġiċi

Użu potenzjali ta' materjali ekoloġiċi

Il-prevenzjoni biex l-ewwel nett jiġi evitat li l-plastik jispicċa fl-oċean!

- L-iżvilupp attwali ta' xbieki u lenez bijodegradabbli -> tnaqqis ta' sajd fantażma u l-mikroplastik
- Iżommu s-saħħa u d-durabbiltà għal ftit xhur u jiddegradaw fl-ilma

<https://www.4ocean.com/pages/sustainable-fishing>

<https://www.britannica.com/explore/savingearth/commercial-fishing>

Funded by
the European Union

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjeda huma parti mis-soluzzjoni!

- Il-konsenja tal-iskart fil-faċilitajiet tal-akkoljenza fil-portijiet, inkluż l-iskart tal-irkaptu tas-sajd
- Il-ġbir u t-twassil fuq l-art ta' skart maqbud b'mod passiv
- L-irkuprar jew l-irrappurtar ta' rkaptu tas-sajd mitluf
- Ir-riċiklaġġ ta' rkaptu tas-sajd fi tmiem iċ-ċiklu tal-ħajja
- Il-Parteċipazzjoni f'Inizjattivi tat-Tindif; Sajd għall-Iskart

© Progett NetTag. Clean Ocean Day

Nindirizzaw is-sorsi tal-iskart fil-baħar

Is-sajjieda huma parti mis-soluzzjoni!

- Is-sajjieda jkollhom borża jew barmil taż-żibel abbord
- Id-dgħajjes kollha jkollhom spazju abbord biex l-iskart iġġenerat jingieb lura fuq l-art

Kif innaqqsu l-iskart tal-plastik?

Azzjonijiet individwali

uża l-flixxun tiegħek stess

evita imballaġġ mhux meħtieġ

aghzel imballaġġ li jista' jiġi rriċiklat kompletament

ġib il-kontenitur tiegħek stess

armi r-riċiklaġġ tal-plastik korrettament

iġbor iż-żibel u hu sehem f'tindif tax-xtut

il-prevenzjoni hija essenzjali!

Funded by the European Union

IT-TRANŻIZZJONI
TAL-ENERĠIJA
FIS-SETTUR
TAS-SAJD

Kriżi tal-Oċean u l-Klima

L-oċean jaġixxi bħala

L-“PULMUNI” TAL-PJANETA

u

SINK TAL-KARBONJU
enormi

EKOSISTEMI BLU
TAL-KARBONJU

Merġhat tal-alki tal-baħar, foresti tal-laminarja, margi tal-marea u sedimenti f'qiegħ il-baħar **jaħżnu ammonti sinifikanti ta' CO₂**

ĦUT

Jikkontribwixxu għaċ-ċiklu tal-karbonju globali billi jmexxu l-karbonju mill-wiċċ għal ilmijiet aktar fondi

Adattat minn OCEANA 2023. [Fighting the climate crisis requires climate-smart shing in Europe](#)

Is-Sajd u t-Tibdil fil-Klima

6

M. TUNNELLATA
TA' CO₂
KULL SENA
MINHABBA
L-HRUQ TA' FJUWILS

1

EMISSJONIJIET DIRETTI TAS-CO₂

Il-biċċa l-kbira tal-flotot tal-UE **jiddependu fuq il-fjuwils fossili u mhumiex effiċjenti** jew reżiljenti għax-xokkijiet fil-prezzijiet tal-enerġija.

Ċerti metodi tas-sajd, bħat-**tkarkir fil-qiegħ**, ikkonsmaw aktar fjuwil minn oħrajn

2

TNEĦĦIJA TAL-BIJOMASSA TAL-ĦUT

Is-sajd żejjed fl-UE wassal biex bosta **popolazzjonijiet tal-ħut jinsabu taħt il-livelli sostenibbli**, u probabbilment dan se jfixkel ir-rwol tagħhom fl-ekosistema u ċ-ċiklu tal-karbonju

HAŻNA TAS-CO₂

KAPAĊITÀ TAL-OĊEAN
MINHABBA S-SAJD ŻEJJED

3

TAQLIB FIL-ĦABITATS VULNERABBILI TAL-KARBONJU BLU

Il-metodi tas-sajd fil-qiegħ b'impatt għoli jistgħu **jfixklu ħabitats sensittivi**, li jirrilaxxaw il-karbonju lura fl-ilma. Dan il-karbonju rilaxxat jista' mbagħad jinqaleb f'CO₂, li potenzjalment iżid l-aċidifikazzjoni tal-oċean u jnaqqas il-kapaċità tal-oċean biex jassorbi s-CO₂ atmosferiku

RILAXX TAS-CO₂

MINN ĦABITATS TAL-KARBONJU BLU
MINHABBA PRATTIKI LI JAGĦMLU L-ĦSARA

Gassijiet b'Effett ta' Serra (GHG)

X'inhuma l- GHG u s-sajd, kif jikkontribwixxi għalihom?

- L-attivitajiet tal-bniedem, inkluż is-sajd, jipproduċu l-GHG permezz tal-konsum tal-fjuwils fossili
- Il-GHG huma grupp ta' gassijiet li jikkontribwixxu għat-tiġin globali u t-tibdil fil-klima (dijossidu tal-karbonju, metan, ossidu nitruż u gassijiet fluworati)
- Il-GHG jagħlqu s-sħana mix-xemx biex is-superfiċje jinżamm sħun waqt li xi sħana tiġi rilaxxata lura fl-ispazju

NOAA

Funded by
the European Union

<https://climatekids.nasa.gov/greenhouse-effect/>

L-effetti tal-GHG fuq l-oċean

1. L-aċidifikazzjoni tal-oċean

- organiżmi bil-qoxra (eż. gajdri, gandoffli, rizzi) isibu diffikultajiet biex ikabbru u jmantnu l-qxur tagħhom
- tipperikola dan is-sors tal-ikel u x-xibka alimentari akbar

2. Żieda fil-livell tal-baħar

- hekk kif l-oċean jishon, il-volum tal-ilma jiżdied
- kosti f'riskju minn tghawwir u gharghar waqt marea għolja

3. Temperaturi aktar sħan qed iħollu s-silġ tal-baħar (li jikkontribwixxu għaž-żieda fil-livell tal-baħar)

- il-glacieri qed jinxtorbu
- l-Artiku qed jishin bl-aktar mod mgħaġġel meta mqabbel mal-medja globali

NOAA 2021

Funded by
the European Union

Emissjonijiet Żero Netti sal-2050

Is-setturi tas-sajd u tal-akkwalkultura

- Taht il-Patt Ekoloġiku, l-Ewropa għamlet impenn biex issir l-ewwel kontinent **newtrali għall-klima sal-2050** u biex **taqta' l-emissjonijiet GHG b'tal-inqas 55% sal-2030** (meta mqabblin mal-1990)
- Dan ifisser **tnaqqis ta' 30% sal-2030** (meta mqabbel mal-2005) fis-**settur tas-sajd**
- Biex tintlaħaq impronta ta' CO₂ newtrali, is-setturi kollha jridu jagħmlu sehemhom billi **jemettu inqas u jipproteġu l-ekosistemi naturali**, bħall-oċean, sabiex jassorbu aktar karbonju
- Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet **mizuri biex taċċellera t-tranzizzjoni tal-enerġija**, b'fokus fuq l-**effiċjenzja fl-enerġija u sorsi tal-enerġija rinnovabbli b'użu baxx tal-karbonju** (COM(2023) 100 final)

[EC, 2023](#); [OCEANA, 2023](#)

Rekwiżiti ta' ġestjoni intelligenti fil-livell klimatiku

Tnaqqis fl-emissjonijiet tal-fjuwils fossili

FFRANKAR TA' FJUWIL

jista' jinkiseb bl-ottimizzazzjoni tal-istrutturi, l-irkapti u r-rotot tal-bastimenti tas-sajd

qlib għal fjuwils u propulsjoni b'enerġija rinnovabbli

L-inizjattiva tal-UE għat-tranzizzjoni tal-enerġija tas-sajd tagħha trid titttrasforma s-settur għal wieħed b'impatt baxx

Tingħata prijorità biex jimxi lil hinn **mis-sajd b'impatt għoli li jiddependi ħafna fuq il-fjuwils** – bħat-tkarkir fil-qiegħ – lejn:

Prattiki effiċjenti fl-użu tal-fjuwils

Irkapti selettivi b'impatt baxx

Sorsi tal-enerġija ekoloġiċi

Rekwiżiti ta' ġestjoni intelligenti fil-livell klimatiku

Nerġgħu nkattru u mmantnu l-bijomassa tal-ħut

Insegwu **pariri xjentifiċi** u ntemmu s-sajd żejjed

Jigi adottat **approċċ ibbażat fuq l-ekosistema** għall-ġestjoni tas-sajd

Jigu allokati opportunitajiet għas-sajd biex tingħata **prijorità għal flotot b'impatt baxx u li huma inqas dipendenti fuq il-fjuwil**

Dan l-approċċ għandu **bosta benefiċċji**:

- 1** Niproteġu r-rwol tal-ħut fiċ-ċiklu tal-karbonju
- 2** Aktar abbondanza ta' ħut tnaqqas l-ispejjeż operazzjonali u tal-fjuwil
- 3** Inaqqas l-impronta tal-fjuwil tal-flotta għal kull kg ta' frott il-baħar

Strategiji għat-tnaqqis tal-emissjonijiet GHG

- It-tagħbijiet tal-fjuwil għal kull qabda jistgħu jvarjaw abbażi tal-irkaptu, il-bastiment, il-qabda u aktar
 - Innaviga aktar bil-mod waqt li tmexxi bl-istim (naqqas l-użu tal-fjuwils kull meta possibbli)
 - Investiment f'innovazzjonijiet teknoloġiċi għall-bastimenti
 - Tibqa' adattabbli u reżiljenti hekk kif l-industrija tevolvi

EPRS, 2023. [Decarbonising the fishing sector](#)

Funded by
the European Union

<https://business.esa.int/projects/showcases/electronic-record-keeping-system-for-commercial-fishermen>

<https://www.mywestshore.com/great-commercial-fishing-boat/>

Ejje w innad dfu l-oċean flimkien!

Grazzi tal-attenzjoni

[Logo: Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea]

Iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm Orizzont Ewropa, Għotja Nru 101112812 (NETTAGPlus).
Madankollu l-fehmiet u l-opinjoni jiet espressi huma dawk tal-awtur(i) u ma jirriflettux neċessarjament dawk tal-Unjoni Ewropea jew tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Klima, għall-Infrastruttura u għall-Ambjent (CINEA).
La l-Unjoni Ewropea u lanqas l-awtorità tal-għoti ma jistgħu jinżammu responsabbli għalihom.

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).
Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

www.nettagplus.eu

Segwi @NetTagProject

